

REPOSITORIO ACADÉMICO UPC

Psychometric characteristics of the Self-Reporting Questionnaire (SRQ) 13-item version for healthcare personnel in Peru

Authors	Cjuno, Julio; Condor-Rojas, Yudy Cley; Travezaño-Cabrera, Aaron; Carranza-Esteban, Renzo Felipe; Ruiz, Percy G.
DOI	10.35663/amp.2025.421.2793
Publisher	Colegio Medico del Peru
Journal	Acta Medica Peruana
Rights	info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution 4.0 International
Download date	04/11/2025 11:09:02
Item License	http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Link to Item	http://hdl.handle.net/10757/686649

Propiedades psicométricas de la *Self-Reporting Questionnaire (SRQ)* una versión con 13 ítems para personal de salud del Perú

Psychometric characteristics of the Self-Reporting Questionnaire (SRQ) 13-item version for healthcare personnel in Peru

Julio Cjuno^{1,a}, Yudy Cley Condor-Rojas^{2,b}, Aaron Travezaño-Cabrera^{3,c}, Renzo Felipe Carranza-Esteban^{4,d}, Percy G. Ruiz^{5,e}

¹ Universidad Cesar Vallejo, Escuela de Medicina, Piura, Perú.

² Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Lima, Perú.

³ Universidad Peruana Unión, Escuela de Psicología, Lima, Perú.

⁴ Universidad San Ignacio de Loyola, Lima, Perú.

⁵ Universidad Privada San Juan Bautista, Lima, Perú.

^a Maestro en Ciencias de la Investigación Clínica.

^b Especialista en epidemiología.

^c Psicólogo.

^d Magíster en Docencia Universitaria e Investigación.

^e Maestro en Psicología.

Correspondencia

Julio Cjuno

jccjunoc@ucvvirtual.edu.pe

Recibido: 10/07/2024

Arbitrado por pares

Aprobado: 25/03/2025

Citar como: Cjuno J, Condor-Rojas YC, Travezaño-Cabrera A, Carranza-Esteban RF, Ruiz PG. Propiedades psicométricas de la *Self-Reporting Questionnaire (SRQ)* una versión con 13 ítems para personal de salud del Perú. *Acta Med Peru.* 2025;42(1):15-22. doi: 10.35663/amp.2025.421.2793.

Este es un artículo Open Access publicado bajo la licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional. (CC-BY 4.0)

RESUMEN

Objetivo: analizar las propiedades psicométricas (validez y confiabilidad) de la versión de 13 ítems del *Self-Reporting Questionnaire (SRQ-13)* para personal de salud que estuvo en servicio presencial durante la pandemia por COVID-19. **Materiales y métodos:** estudio instrumental desarrollado en una muestra no probabilística de n= 4179 participantes peruanos, mayormente mujeres 3142 (75,2%), con edades entre 20 y 59 años. Se aplicó el SRQ de 13 ítems implementada en la «Guía técnica del cuidado de la salud mental del personal de salud». Para la validez de la estructura interna se empleó el análisis gráfico exploratorio (AGE) y el análisis factorial confirmatorio (AFC); para la confiabilidad el omega de McDonald. Todos los análisis se realizaron en el *software* R Studio. **Resultados:** encontramos una estructura de cuatro factores relacionados con adecuados índices de ajuste (TLI = 0,989, CFI = 0,985, RMSEA = 0,026 IC 90% [0,022 – 0,029] y SRMR = 0,052); así también, reportaron una confiabilidad óptima mediante el coeficiente omega de McDonald en sus dimensiones síntomas somáticos ($\omega = 0,82$), síntomas de ansiedad ($\omega = 0,77$), fatiga ($\omega = 0,83$) y tristeza patológica ($\omega = 0,84$). **Conclusiones:** la evidencia apoya el modelo de cuatro factores para el SRQ-13 permitiendo evaluaciones válidas y confiables para evaluar síntomas somáticos, ansiedad, fatiga y tristeza patológica en el personal de salud peruano, por lo que se recomienda su uso.

Palabras clave: Self-Reporting Questionnaire (SRQ); Salud Mental; Depresión; Estudio de Validación (Fuente: DeCS BIREME).

ABSTRACT

Objective: To analyze the psychometric characteristics (validity and reliability) of the Self-Reporting Questionnaire (SRQ-13) 13-item version for healthcare personnel who were in face-to-face service during the COVID-19 pandemic. **Material and methods:** An instrumental study was conducted in a non-probabilistic sample including 4,179 Peruvian participants, mostly women (3,142, 75.2%), aged 20–59 years. The 13-item SRQ, which was implemented in the Technical Guide for Mental Health Care for Healthcare Personnel, was administered. Exploratory Graphic Analysis (EGA) and Confirmatory Factor Analysis (CFA) were used to validate the internal structure; and McDonald's Omega was used to assess reliability. All analyses were performed using R Studio software. **Results:** We found a structure of four factors related to adequate adjusting indexes (TLI = 0.989, CFI = 0.985, RMSEA = 0.026, 90% CI [0.022 - 0.029], and SRMR = 0.052); likewise, optimal reliability was reported when using the McDonald Omega coefficient in the following dimensions: somatic symptoms ($\omega = 0.82$), anxiety symptoms ($\omega = 0.77$), fatigue ($\omega = 0.83$), and pathological sadness ($\omega = 0.84$). **Conclusions:** The evidence supports the four-factor model for the SRQ-13, allowing valid and reliable evaluations for assessing somatic symptoms, anxiety, fatigue, and pathological sadness in Peruvian healthcare personnel; therefore, its use is recommended.

Keywords: Self-Reporting Questionnaire (SRQ); Mental Health; Depression; Validation Study (Source: MeSH NLM).

INTRODUCCIÓN

La COVID-19, desde que fue declarado pandemia, además de las pérdidas económicas y de vidas humanas, ha incrementado los problemas de salud mental en un 25% solo en el primer año de pandemia, debido a la soledad por el aislamiento, miedo a infectarse, muerte de los seres queridos, el duelo y las preocupaciones financieras ^[1]. A pesar de que todos sufrimos los problemas de salud mental, el personal de salud que hacía frente a la COVID-19, ha estado más expuesto a estos problemas comunes, reportando episodios depresivos entre 14,7 a 22% y un 5 a 15% pensó en suicidarse ^[2]. En ese contexto, resultó importante implementar programas de detección de problemas comunes de salud mental como depresión, ansiedad, síntomas somáticos y la tristeza patológica ^[3] por medio de un instrumento que permita identificar aquellos problemas comunes con sólidas evidencias de validez y confiabilidad ^[4].

La *Self-Reporting Questionnaire* (SRQ), construida originalmente por la Organización Mundial de la Salud en el idioma inglés, fue el instrumento de tamizaje ideal debido a que tiene la finalidad de identificar aquellos problemas frecuentes en la salud mental como la depresión, trastornos relacionados con la ansiedad, trastorno somático y otros trastornos neuróticos ^[5] como los síntomas somáticos caracterizados por la presencia de malestares físicos (v.g. dolor de cabeza, problemas gastrointestinales, palpitaciones) sin una causa médica clara, pero vinculados con procesos psicológicos como el estrés crónico por la alta demanda de atención de salud y un riesgo inminente de contagio ^[6]. La fatiga, que se presenta como una sensación de agotamiento físico y mental persistente, no aliviada por el descanso, aparece cuando los recursos físicos, emocionales y cognitivos se agotan ^[7]; asimismo, el trastorno de ansiedad, caracterizado por una preocupación excesiva, tensión nerviosa y miedo anticipado a eventos no ocurridos, son distorsiones cognitivas ante situaciones amenazantes ^[8]; por otra parte, la tristeza patológica, que es un estado afectivo caracterizado por pérdida de interés, culpa, desesperanza, anhedonia y pensamientos

negativos persistentes, puede desencadenar en depresión en personas con vulnerabilidad psicológica, sobre todo cuando persisten creencias negativas sobre el futuro ^[9].

Por su utilidad en el tamizaje de los problemas de salud mental y excelentes propiedades psicométricas, se han hecho adaptaciones del SRQ a varias lenguas, incluso algunas menos comunes como el kinyarwanda ^[10], el chichewa ^[11], el vietnamita ^[12], el tigrinya ^[13], el amhárico ^[14] community settings has been little-investigated in developing countries. \nMethods\ nSemantic, content, technical, criterion and construct validity of the Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS, el portugués ^[15], el urdú ^[16], el pastún ^[17], el chino mandarín ^[18], el árabe ^[19], así como el español del Perú ^[20].

La amplia preferencia del SRQ para la evaluación de los trastornos mentales comunes, posiblemente, determinó su elegibilidad para el tamizaje de problemas comunes de la salud mental en el personal de salud peruano ^[21]. Este instrumento cuenta con evidencias de validez y confiabilidad en población de mujeres con posparto en el contexto peruano ^[20]; sin embargo, esto es insuficiente para recomendar su uso en el tamizaje de problemas de salud mental en el personal de salud tal y como figura en la «Guía técnica del cuidado de la salud mental del personal de salud» ^[21]. Las razones por las que consideramos insuficientes dichas evidencias en el uso del SRQ con 13 ítems se debe a: 1) las diferencias poblacionales y condición de salud en el que se validó en Perú (v.g. validado en mujeres con posparto y se implementó para su uso en personal de salud de ambos sexos en un contexto de aislamiento y emergencia sanitaria), y 2) haber determinado eliminar 7 ítems del SRQ, que usualmente cuenta con 20 ítems, sin razones técnicas válidas o análisis psicométricos previos que se hayan reportado en el manual o en algún informe oficial o publicación científica. Dado este contexto, fue necesario verificar las evidencias de validez y confiabilidad ^[4], para garantizar decisiones basadas en la evidencia científica ^[22] y un proceso de tamizaje de problemas de salud mental en personal de salud mental con precisión; puesto que una prueba sin evidencias de

validez y confiabilidad no garantiza mediciones precisas, por tanto, la magnitud del problema no estaría siendo identificado con precisión [23].

Dado que la vigilancia de la salud del trabajador en el contexto de la pandemia COVID-19 estableció el tamizaje periódico de los problemas de salud mental mediante la aplicación de la versión modificada (13 ítems) de la *Self-Reporting Questionnaire*, incluida en la «Guía técnica del cuidado de la salud mental del personal de salud» [21], nos propusimos analizar su validez y confiabilidad.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se desarrolló un estudio instrumental de la versión modificada (13 ítems) de la *Self-Reporting Questionnaire* incluida en la «Guía técnica del cuidado de la salud mental del personal de salud» [21] aplicada como parte de los programas de salud ocupacional de algunos establecimientos de salud de Lima Metropolitana y algunas regiones del Perú.

Participantes

A través de una encuesta virtual, autoadministrada y por muestreo no probabilístico de tipo por conveniencia, obtuvimos la respuesta de 4179 trabajadores de salud peruanos, de los cuales 1037 fueron varones (34,8) y 3142 mujeres (75,2%), cuyas edades estaban comprendidas entre 20 a 59 años de edad y el 70,3% residían en Lima Metropolitana y otras regiones del Perú (Tabla 1); pudiendo ser personal asistencial (médico, enfermero, odontólogo, obstetra, tecnólogo médico, enfermera técnica, psicólogo, nutricionista, trabajadora social), administrativo (personal de asistencia administrativa, secretarías), o de soporte (personal de mantenimiento o limpieza).

Tabla 1. Características sociodemográficas de la muestra total y submuestras.

Variables	Total (N = 4179)	
	F	%
Sexo		
Varón	1037	34,8
Mujer	3142	75,2
Rangos de edades		
20 a 29	2465	59
30 a 59	1714	41
Residencia		
Huaraz	232	5,6
Arequipa	305	7,3
Junín	493	11,8
Lima Metropolitana	2937	70,3
Trujillo/Chiclayo/Cajamarca	212	5,1

F = frecuencia.

Instrumento

La *Self-Reporting Questionnaire* (SRQ-13) es una versión abreviada considerada en la «Guía técnica del cuidado de la salud mental del personal de salud» en el Contexto del COVID-19 [21]. Dicho instrumento cuenta con 13 ítems con preguntas de respuesta dicotómica (Sí/No), considerado como un cuestionario de autorreporte de problemas de salud mental como episodios depresivos, trastorno de ansiedad, desmotivación y desesperanza (Tabla 2).

Tabla 2. Cuestionario de autorreporte de síntomas psiquiátricos (SRQ-13).

N.º	ÍTEM	Sí	No
1	¿Ha tenido o tiene dolores de cabeza?		
2	¿Ha aumentado o disminuido su apetito?		
3	¿Ha dormido o duerme mucho o duerme muy poco?		
4	¿Se ha sentido o siente nervioso/a o tenso/a?		
5	¿Ha tenido tantas preocupaciones que se le hace difícil pensar con claridad?		
6	¿Se ha sentido muy triste?		
7	¿Ha llorado frecuentemente?		
8	¿Le cuesta disfrutar de sus actividades diarias?		
9	¿Ha disminuido su rendimiento en el trabajo, estudios o sus quehaceres en la casa?		
10	¿Ha perdido interés en las cosas que realiza?		
11	¿Se siente cansado/a, agotado/a con frecuencia?		
12	¿Ha tenido la idea de acabar con su vida?		
13	¿Ha sentido usted que una o varias personas han tratado de hacerle daño?		

Tabla 3. Descriptivos de la escala de salud mental SQR-13.

ITEMS	M	DE	g ¹	g ²
Ítem 1	0,38	0,48	0,51	-1,74
Ítem 2	0,25	0,43	1,16	-0,65
Ítem 3	0,46	0,5	0,17	-1,97
Ítem 4	0,24	0,42	1,24	-0,45
Ítem 5	0,13	0,33	2,24	3
Ítem 6	0,23	0,42	1,28	-0,37
Ítem 7	0,09	0,28	2,9	6,42
Ítem 8	0,14	0,35	2,05	2,22
Ítem 9	0,07	0,25	3,49	10,15
Ítem 10	0,04	0,2	4,56	18,78
Ítem 11	0,21	0,41	1,41	0
Ítem 12	0,01	0,08	13,08	169,05
Ítem 13	0,08	0,27	3,2	8,22

M = media. DE = desviación estándar. g¹ = coeficiente de asimetría. g² = coeficiente de curtosis.

Procedimientos

Para la recolección de datos se identificaron a los coordinadores de los programas de salud ocupacional de Huaraz, Arequipa, Junín, Lima y otras ciudades (v.g. Trujillo, Chiclayo y Cajamarca) con menor tamaño de muestra. Dichos coordinadores estuvieron encargados de compartir la encuesta virtual entre el personal de salud de los establecimientos de salud públicos. La recolección de datos se realizó mediante una encuesta virtual desarrollada en Google Forms compartida por WhatsApp, entre los meses de junio a diciembre del 2021.

Los responsables de la recolección de datos se encargaron de informar sobre la importancia de responder la encuesta con honestidad; asimismo, informaron sobre el consentimiento informado que se encontraba en la primera parte de la encuesta. Únicamente aquellos que leyeron y aceptaron participar voluntariamente pudieron responder las preguntas de la encuesta. Por otro lado, el personal de salud que presentó algún problema de salud mental identificado con el SRQ-13 fue derivado al psicólogo o psiquiatra, según complejidad.

Análisis de datos

En primer lugar, se calcularon los estadísticos descriptivos, donde la asimetría y la curtosis indican valores adecuados cuando son menores a $\pm 2,0$ [24].

En segundo lugar, para realizar el análisis gráfico exploratorio (AGE) se utilizó un modelo gráfico gaussiano (MGG), el cual se estimó mediante el *Graphical Least Absolute Shrinkage and Selection Operator* (GLASSO) (GLASSO), un método de regularización en la

matriz de covarianza (inversa) que reduce los coeficientes y los encoge a cero, lo que resulta en una estructura de red dispersa [25]. Además, se empleó el algoritmo Walktrap para determinar el número de comunidades [26]. Posterior a ello, se evaluó la estabilidad de las dimensiones mediante un *Bootstrap* de 500 replicaciones. El AGE ha mostrado una mayor precisión en la identificación de dimensiones en instrumentos de medición superando a métodos tradicionales como el análisis factorial exploratorio (AFE) [27].

En tercer lugar, en cuanto al análisis factorial confirmatorio (AFC) se utilizó el estimador *Diagonally Weighted Least Squares with Mean and Variance corrected* (WLSMV), debido a la naturaleza ordinal de los ítems [28]. Para evaluar el ajuste del modelo se utilizó los índices RMSEA y SRMR, donde valores menores a .08 se considera aceptables [29]. También, se emplearon los índices CFI y TLI, cuyos valores mayores a .95 indican un buen ajuste [30].

Finalmente, para evaluar la consistencia interna de la escala se utilizó el coeficiente omega [31] cuyo valor mayor a .70 se considera adecuado [32]. Para todos los análisis que se realizaron se utilizó el programa R [33].

Consideraciones éticas

El trabajo contó con la aprobación del Comité de Ética de la Escuela de Posgrado de la Universidad Peruana Unión Lima, con Informe N.º 2021-CE-EPG-0012. Asimismo, se respetaron todos los principios de investigación en seres humanos según la declaración de Helsinki, entre ellos la autonomía por el uso del consentimiento informado y la confidencialidad por el tratamiento de datos anonimizados y únicamente para fines del estudio.

Cada nodo representa un ítem del instrumento, y los colores indican las comunidades detectadas (dimensiones). Las líneas de color verde entre los nodos representan relaciones parciales positivas.

Figura 1. Estructura interna del SQR-13 utilizando AGE (izquierda) y *Bootstrap* (derecha).

RESULTADOS

Análisis descriptivo

En la Tabla 3 se aprecia que el ítem 3 («¿Ha dormido o duerme mucho o duerme muy poco?») presenta la puntuación promedio más alta en la muestra ($M=0,46$). En cambio, el ítem 12 («¿Ha tenido la idea de acabar con su vida?») presenta la puntuación promedio más baja en el grupo de participantes ($M=0,01$). Respecto a la asimetría y curtosis, se aprecia que la mayoría de los ítems muestra valores adecuados ($< \pm 2,0$), a excepción de los ítems 5, 7, 9, 10, 12 y 13.

Validez basada en la estructura interna

La Figura 1 muestra la dimensionalidad estimada mediante el AGE, que identificó una estructura de cuatro dimensiones. Estos resultados fueron replicados 500 veces mediante un *Bootstrap* que brindó una estructura de cuatro dimensiones coherente con el modelo inicial propuesto por el AGE.

Asimismo, se realizó un AFC al modelo de cuatro dimensiones correlacionadas que obtuvo adecuados índices de ajuste ($\chi^2 = 222,463$; $gl = 59$; $p = .000$; $TLI = .989$; $CFI = .985$; $RMSEA = .026$ IC 90% [.022 - .029] y $SRMR = .052$) y cuyos ítems mostraron cargas factoriales aceptables ($> 0,40$) (Figura 2). Con estos resultados se comprueba que la escala SQR-13 tiene adecuadas características psicométricas que demuestran validez basada en la estructura interna.

Confiabilidad

En relación con la consistencia interna las dimensiones, las cuatro dimensiones: síntomas somáticos ($\omega = .82$), síntomas de ansiedad

($\omega = .77$), fatiga ($\omega = .83$) y tristeza patológica ($\omega = .84$) presentaron óptimos valores con el coeficiente omega de McDonald.

Dimensión 1: síntomas somáticos; dimensión 2: ansiedad; dimensión 3: fatiga; dimensión 4: tristeza patológica.

Figura 2. Análisis factorial confirmatorio del SQR-13.

DISCUSIÓN

El estudio de la *Self-Reporting Questionnaire* (SRQ-13) presentó adecuados ajustes para la validez interna, así también los cuatro factores identificados reportaron adecuados valores de confiabilidad a través del coeficiente omega.

Validez de la estructura interna

La dimensionalidad estimada mediante el AGE identificó una estructura de cuatro dimensiones, así como la replicación por 500 veces mediante un *Bootstrap*. La *Exploratory Graph Analysis* es una alternativa en la exploración de factores, basado en el método de grafos que permite determinar el número de factores a partir de nodos (ítems) unidos por aristas (correlaciones parciales), donde las aristas más gruesas indican un mayor grado de relación, además, los nodos que son de un mismo color pertenecen a un factor o dimensión^[34]. Adicionalmente, una replicación de 500 veces ha confirmado la misma estructura de factores mediante *Bootstrap*, esto indica que los datos están consistentemente organizados en cuatro dimensiones y no evidencian fluctuaciones en la dimensionalidad.

Una vez determinados los factores latentes, mediante el AFC, un modelo de cuatro factores presentó adecuados índices de ajuste, con cargas factoriales aceptables ($> 0,40$). Dichos resultados evidencian la estructura interna del SRQ-13 con cuatro dimensiones. Este hallazgo difiere de lo encontrado en otras adaptaciones internacionales, como el caso de Puerto Rico^[35], donde se encontró una estructura unidimensional, mientras que en Brasil se identificó una estructura trifactorial. Cabe señalar que, a pesar de que el estudio presentó un número menor de ítems, guarda similitud con la versión principal del SRQ, que para Brasil reportó cuatro factores^[5]. Una posible explicación para la identificación de cuatro dimensiones en la versión de 13 ítems del SRQ es que fue aplicada durante la pandemia por COVID-19 como una herramienta rápida de tamizaje. Este contexto específico pudo haber influido en la forma en que se expresaron los síntomas psicológicos, favoreciendo la agrupación de ciertos ítems con una mayor coherencia contextual. Por ejemplo, un estudio en Vietnam evaluó la estructura factorial del SRQ-20 antes y después de un tifón, encontrando cambios significativos en la presentación y agrupación de síntomas^[36], lo que evidencia cómo los eventos críticos pueden modificar la manifestación psicopatológica. En este sentido, es posible suponer que el contexto de la pandemia influyó en la estructura factorial encontrada en el personal de salud peruano, dando lugar a la identificación de las cuatro dimensiones.

Sin embargo, el reducido número de ítems en los factores ansiedad (ítems 4 y 5), fatiga (ítems 8, 9 y 10), síntomas somáticos (ítems 1, 2, 3 y 11) y tristeza patológica (ítems 6, 7, 12 y 13) sugiere la versión de SRQ-13 como una herramienta de tamizaje, previo a una evaluación diagnóstica formal realizado por un profesional de salud^[37].

Confiabilidad

Las cuatro dimensiones: síntomas somáticos ($\omega = 0,82$), síntomas de ansiedad ($\omega = 0,77$), fatiga ($\omega = 0,83$) y tristeza patológica

($\omega = 0,84$) presentaron adecuados valores en el coeficiente omega. Debido a que los ítems del SRQ-13 presentan una característica dicotómica en sus alternativas de respuesta, fue conveniente estimar la consistencia interna por medio del alfa ordinal derivado de la teoría clásica de pruebas no lineales basada en una matriz de correlación tetracórica^[31]. En ese contexto, el estimador alfa ordinal resulta ofreciendo una consistencia interna insesgada con una mejor precisión de la calidad del constructo^[38].

Limitaciones y fortalezas

Una limitación importante de este estudio fue el tipo de muestreo, por ser no probabilístico sus resultados no son generalizables; sin embargo, buscamos un tamaño de muestra importante ($n=4179$) por lo que nuestros hallazgos no dejan de tener valor científico. Otra limitación es que no existe una razón técnica de la eliminación de los ítems del RSQ que usualmente tiene 20 ítems; no obstante, debido a que el propósito de este estudio fue brindar evidencias de validez y confiabilidad a un instrumento implementado en un momento de crisis sanitaria por COVID-19, cubrimos un vacío de solidez científica en la implementación de una política pública, por lo que, en adelante, el uso de este instrumento podrá presentar un aval basada en la evidencia psicométrica.

Otra limitación fue que las dimensiones de ansiedad y tristeza están conformadas por un número reducido de ítems, lo cual podría comprometer la cobertura conceptual de dichos constructos. Por ello, se recomienda que futuras investigaciones añadan ítems adicionales del RSQ original para analizar el funcionamiento psicométrico. Estudios posteriores podrían comparar las distintas versiones del SRQ evaluando su uso en personal de salud; asimismo, estudios posteriores podrían evaluar la invarianza de medida por sexo, rangos de edad, formación profesional, región de trabajo y estado civil, así también podrían evaluar la validez externa basada en la relación con otras variables.

Implicancias en la salud pública

Las autoridades de salud del Perú podrán seguir usando el SRQ-13, ya que las pruebas de su validez y confiabilidad han tenido buenos resultados. Además, podrán conservar el formato de «autoadministrado», lo que facilitará la tarea masiva de identificar riesgos relacionados con problemas de salud mental. Por último, los resultados ayudarán a crear intervenciones sobre los problemas de salud mental que mejoren el rendimiento del personal de salud y, naturalmente, la seguridad de los pacientes.

CONCLUSIONES

La evidencia científica respalda a un modelo de cuatro factores para el SRQ-13, lo que posibilita evaluaciones que son válidas y confiables para identificar síntomas somáticos, ansiedad, fatiga y tristeza clínica entre el personal de salud en Perú; por lo tanto, se sugiere su uso junto con evaluaciones complementarias para lograr un diagnóstico.

Contribuciones de autoría

Todos los autores participaron en la concepción de la investigación, la recolección de datos, el análisis de los mismo, así como en la elaboración del primer draft y de la versión final del manuscrito.

Uso de inteligencia artificial generativa

Los autores declaran no haber usado herramientas de Inteligencia Artificial (IA) generativa en ninguna fase del desarrollo del estudio ni en la redacción del manuscrito. Todo el material de apoyo que aparece en el texto (figuras o tablas, si así fuera el caso) fue elaborado por los autores, sin requerir apoyo de ninguna herramienta de IA.

Conflictos de interés

Ninguno.

Fuentes de financiamiento

Autofinanciado.

ORCID

Julio Cjuno: <https://orcid.org/0000-0001-6732-0381>

Yudy Cley Condor-Rojas: <https://orcid.org/0000-0002-2109-4881>

Aaron Travesaño-Cabrera: <https://orcid.org/0000-0002-4967-1572>

Renzo Felipe Carranza Esteban: <https://orcid.org/0000-0003-4059-8062>

Percy G. Ruiz: <https://orcid.org/0000-0002-2245-9491>

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- World Health Organization. COVID-19 pandemic triggers 25% increase in prevalence of anxiety and depression worldwide [Internet]. Geneva: WHO; 2022 [citado el 5 de marzo de 2025]. Disponible en: <https://www.who.int/news/item/02-03-2022-covid-19-pandemic-triggers-25-increase-in-prevalence-of-anxiety-and-depression-worldwide>
- Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud. Estudio advierte sobre elevados niveles de depresión y pensamientos suicidas en personal de salud de América Latina durante la pandemia [Internet]. Washington, DC: PAHO/OMS; 2022 [citado el 5 de marzo de 2025]. Disponible en: <https://www.paho.org/es/noticias/13-1-2022-estudio-advierde-sobre-elevados-niveles-depresion-pensamientos-suicidas-personal>
- Organización Mundial de la Salud. Salud mental y COVID-19: datos iniciales sobre las repercusiones de la pandemia [Internet]. Geneva: WHO; 2022 [citado el 21 de enero de 2023]. Disponible en: https://www.who.int/es/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Sci_Brief-Mental_health-2022.1
- Hambleton RK, Merenda PF, Spielberger CD. *Adapting Educational and Psychological Tests for Cross-Cultural Assessment* [Internet]. Psychology Press; 2005 [citado el 5 de enero de 2025]. Disponible en: <https://www.routledge.com/Adapting-Educational-and-Psychological-Tests-for-Cross-Cultural-Assessment/Hambleton-Merenda-Spielberger/p/book/9780805861761>
- Beusenberg M, Orley J, Wold Health Organization. User's guide to self reporting questionnaire (SRQ) [Internet]. Geneva: WHO; 1994 [citado el 21 de mayo de 2024]. Disponible en: <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/61113/?sequence=1>
- Chen JQ, Zhang XQ, Shen JH, Guo YF, Lei GF, Tong L, *et al.* The Relationship Between Mindfulness, Fatigue, and Perceived Symptoms Among Frontline Nurses Who Performed Nucleic Acid Sample Collection During the COVID-19 in China: A Cross-Sectional Study. *Psychol Res Behav Manag.* 2023;16:1165-1180. doi: 10.2147/PRBM.S401764.
- Li LZ, Yang P, Singer SJ, Pfeffer J, Mathur MB, Shanafelt T. Nurse Burnout and Patient Safety, Satisfaction, and Quality of Care: A Systematic Review and Meta-Analysis. *JAMA Netw Open.* 2024;7(11):e2443059. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2024.43059
- Zhang D, Li X, Zhang M, Huang A, Yang L, Wang C, *et al.* The mediating effect of resilience and COVID-19 anxiety on the relationship between social support and insomnia among healthcare workers: a cross-sectional study. *Front Psychiatry.* 2024;15:1328226. doi: 10.3389/fpsy.2024.1328226.
- Umbetkulova S, Kanderzhanova A, Foster F, Stolyarova V, Cobb-Zygadlo D. Mental Health Changes in Healthcare Workers During COVID-19 Pandemic: A Systematic Review of Longitudinal Studies. *Eval Health Prof.* 2024;47(1):11-20. doi: 10.1177/01632787231165076.
- Scholte WF, Verduin F, van Lammeren A, Rutayisire T, Kamperman AM. Psychometric properties and longitudinal validation of the self-reporting questionnaire (SRQ-20) in a Rwandan community setting: a validation study. *BMC Med Res Methodol.* 2011;11(1):116. doi: 10.1186/1471-2288-11-116.
- Stewart RC, Kauey F, Umar E, Vokhiwa M, Bunn J, Fitzgerald M, *et al.* Validation of a Chichewa version of the Self-Reporting Questionnaire (SRQ) as a brief screening measure for maternal depressive disorder in Malawi, Africa. *J Affect Disord.* 2009;112(1):126-34. doi: 10.1016/j.jad.2008.04.001.
- Stratton KJ, Aggen SH, Richardson LK, Acierno R, Kilpatrick DG, Gaboury MT, *et al.* Evaluation of the psychometric properties of the Self-Reporting Questionnaire (SRQ-20) in a sample of Vietnamese adults. *Compr Psychiatry.* 2013;54(4):398-405. doi: 10.1016/j.comppsy.2012.10.011.
- Netsereab TB, Kifle MM, Tesfagiorgis RB, Habteab SG, Weldeabzgi YK, Tesfamariam OZ. Validation of the WHO self-reporting questionnaire-20 (SRQ-20) item in primary health care settings in Eritrea. *Int J Ment Health Syst.* 2018;12(1):61. doi: <https://doi.org/10.1186/s13033-018-0242-y>.
- Hanlon C, Medhin G, Alem A, Araya M, Abdulahi A, Hughes M, *et al.* Detecting perinatal common mental disorders in Ethiopia: Validation of the self-reporting questionnaire and Edinburgh Postnatal Depression Scale. *J Affect Disord.* 2008;108(3):25162. doi: 10.1016/j.jad.2007.10.023.
- Paraventi F, Cogo-Moreira H, Paula CS, de Jesus Mari J. Psychometric properties of the self-reporting questionnaire (SRQ-20): Measurement invariance across women from Brazilian community settings. *Compr Psychiatry.* 2015;58:213-20. doi: 10.1016/j.comppsy.2014.11.020.
- Husain N, Chaudhry N, Rhouma A, Sumra A, Tomenson B, Waheed W. Validation of the self-reporting questionnaire (SRQ 20) in British Pakistani and White European population in the United Kingdom. *J Affect Disord.* 2016;189:392-6. doi: 10.1016/j.jad.2015.08.068.
- Ventevogel P, De Vries G, Scholte WF, Shinwari NR, Faiz H, Nassery R, *et al.* Properties of the Hopkins Symptom Checklist-25 (HSCL-25) and

- the Self-Reporting Questionnaire (SRQ-20) as screening instruments used in primary care in Afghanistan. *Soc Psychiat Epidemiol.* 2007;42(4):328-35. doi: 10.1007/s00127-007-0161-8.
18. Chen S, Zhao G, Li L, Wang Y, Chiu H, Caine E. Psychometric Properties of the Chinese Version of the Self-Reporting Questionnaire 20 (SRQ-20) in Community Settings. *Int J Soc Psychiatry.* 2009;55(6):538-47. doi: 10.1177/0020764008095116.
 19. Ghubash R, Daradkeh T, El-Rufaie OF, Abou-Saleh MT. A comparison of the validity of two psychiatric screening questionnaires: the Arabic General Health Questionnaire (AGHQ) and Self-Reporting Questionnaire (SRQ-20) in UAE, using Receiver Operating Characteristic (ROC) analysis. *Eur Psychiatry.* 2001;16(2):122-6. doi: 10.1016/s0924-9338(01)00549-1.
 20. Pendergast LL, Scharf RJ, Rasmussen ZA, Seidman JC, Schaefer BA, Svensen E, *et al.* Postpartum Depressive Symptoms Across Time and Place: Structural Invariance of the Self-Reporting Questionnaire Among Women from the International, Multi-Site MAL-ED Study. *J Affect Disord.* 2014;167(oct):178-86. doi: 10.1016/j.jad.2014.05.039.
 21. Ministerio de Salud del Perú. Guía técnica para el cuidado de la salud mental del personal de la salud en el contexto del COVID-19 [Internet]. Lima: MINSA; 2020 [citado el 5 de enero de 2025]. Disponible en: <http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/5000.pdf>
 22. Taype-Rondan Á, Goicochea-Lugo S, Taype-Rondan Á, Goicochea-Lugo S. Toma de decisiones clínicas basadas en evidencias durante la pandemia de COVID-19. *Acta Méd Peru.* 2020;37(3):357-65. doi: 10.35663/amp.2020.372.1043.
 23. Hernández A, Hidalgo MD, Hambleton RK, Gómez-Benito J. International Test Commission guidelines for test adaptation: A criterion checklist. *Psicothema.* 2020;32(3):390-8. doi: 10.7334/psicothema2019.306.
 24. Bandalos DL, Finney SJ. Factor Analysis: Exploratory and Confirmatory. En: *The Reviewer's Guide to Quantitative Methods in the Social Sciences.* 2a ed. Routledge; 2018. doi: 10.4324/9781315755649.
 25. Friedman J, Hastie, Tibshirani R. Sparse inverse covariance estimation with the graphical lasso. *Biostatistics.* 2008;9(3):432-41. doi: 10.1093/biostatistics/kxm045.
 26. Oniz CC, Savas E, Levi A. A Fair Multimedia Exchange Protocol. En: *Yolum plnar, Güngör T, Gürgen F, Özturan C, editores. Computer and Information Sciences - ISCIS 2005.* Berlin, Heidelberg: Springer; 2005. p. 342-51. doi: 10.1093/BIOSTATISTICS/KXM045.
 27. Golino H, Epskamp S. Exploratory graph analysis: A new approach for estimating the number of dimensions in psychological research. *Plos One.* 2017;12(6):e0174035. doi: 10.1371/journal.pone.0174035.
 28. Brown TA. *Confirmatory Factor Analysis for Applied Research.* Second Edition. Guilford Publications; 2015.
 29. Kline RB. *Principles and Practice of Structural Equation Modeling,* Fourth Edition. 4a ed. Guilford Publications; 2015.
 30. Schumacker R, Lomax R. *A Beginner's Guide to Structural Equation Modeling [Internet].* 4a ed. New York: Routledge; 2010. doi: 10.4324/9780203851319.
 31. Elosua P, Zumbo B. Coeficientes de fiabilidad para escalas de respuesta categórica ordenada. *Psicothema.* 2008;20(4):896-901.
 32. Viladrich C, Angulo-Brunet A, Doval E. A journey around alpha and omega to estimate internal consistency reliability. / Un viaje alrededor de alfa y omega para estimar la fiabilidad de consistencia interna. *Anal Psicol.* 2017;33(3):755-82. doi: 10.6018/analesps.33.3.268401.
 33. R: The R Project for Statistical Computing [Internet]. 2022 [citado el 24 de enero de 2023]. Disponible en: <https://www.r-project.org/>
 34. Christensen AP, Golino H. On the equivalency of factor and network loadings. *Behav Res.* 2021;53(4):1563-80. doi: 10.3758/s13428-020-01500-6.
 35. Burnette D, Kim K, Kim S. Gender-related measurement invariance on the Self-Reporting Questionnaire (SRQ-20) for global mental distress with older adults in Puerto Rico. *Arch Public Health.* 2024;82(1):163. Disponible en: doi: 10.1186/s13690-024-01396-0.
 36. Stratton KJ, Richardson LK, Tran TL, Tam NT, Aggen SH, Berenz EC, *et al.* Using the SRQ-20 Factor Structure to Examine Changes in Mental Distress Following Typhoon Exposure. *Psychol Assess.* 2014;26(2):528-38. doi: 10.1037/a0035871.
 37. American Psychiatric Association, editor. *Guía de consulta de los criterios diagnósticos del DSM-5.* Arlington, VA: American Psychiatric Publishing; 2014.
 38. Espinoza SC, Novoa-Muñoz F. Ventajas del alfa ordinal respecto al alfa de Cronbach ilustradas con la encuesta AUDIT-OMS. *Rev Panam Salud Publica.* 2018;42(07):e65. doi: 10.26633/RPSP.2018.65.